

NUTQI TO’LIQ RIVOJLANMAGAN MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNI GRAMMATIK NUTQINI O’YIN ORQALI RIVOJLANTIRISH

*Nizomiy nomidagi UzMPU Logopediya kafedrasida o’qituvchisi Shoaxmedova
Surayyo Komilovna Nizomiy nomidagi UzMPU 2-bosqich talabasi Bektemirova Shahzoda
Bekmurod qizi*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19641638>

Annotatsiya: Ushbu maqolada nutqi to’liq rivojlanmagan bolalarda grammatik nutqni rivojlantirish bo’yicha metodlar ko’rsatib o’tilgan.

Kalit so’zlar: NNB bolalar, grammatik nuqt, nutqni rivojlantirish, nutqning to’liq rivojlanmasligi, Grammatik nutqni rivojlantirish, logopediya.

Аннотация: В данной статье представлены методы развития грамматической речи у детей с неполным развитием речи.

Ключевые слова: дети с нарушениями речи, грамматический аспект, развитие речи, неполное развитие речи, развитие грамматической речи, логопедия.

Abstract: This article presents methods for developing grammatical speech in children with incomplete speech development.

Keywords: children with speech disorders, grammatical point, speech development, incomplete speech development, Development of grammatical speech, speech therapy.

Nutqning grammatik qurilishini o’rgatish kichik guruhdan boshlab amaliy tarzda olib boriladi, ya’ni nutqning grammatik qurilishini o’rgatish nutq o’stirish Mashg’ulotlarida bolalarning so’z boyligini oshirish, tevarak-atrof haqidagi bilimlarini kengaytirish, bolalarning tanish hikoya, ertakni qayta hikoya qilishi, suhbatda tarbiyachi savollariga javob berishi kabi faoliyatlarida amalga oshiriladi va quyidagi metodlardan foydalaniladi. Nutq — murakkab ruhiy faoliyatdir. Nutqning to’liq rivojlanmaganligida nutqning kechroq paydo bo’lishi, lug’atning kambag’alligi, agrammatizm, talaffuz kamchiliklari kuzatiladi. Nutqning to’liq rivojlanmaganligi tushunchasi bola nutqi rivojlanishining aniq holatidan kelib chiqqan holda, o’zining etiologiyasi bo’yicha nutq rivojlanmaganligining turli xil ko’rinishlariga yagona pedagogik yondashuv imkoniyati haqidagi ilg’or nuqtayi nazarga asoslanadi. Nutqning to’liq rivojlanmaganligi termini nutq rivojlanishi buzilishiga g’oyat chuqur yondashuvni ifodalaydi va uni tahlil qilish pedagog zimmasidadir. Nutqi to’liq rivojlanmagan bolalarni maxsus tekshirish bu kamchilikning turli xil klinik ko’rinishlari mavjudligini ko’rsatdi. Bolaning nutqiy rivojlanishini aniqlash avvalo diagnostik tahlildan boshlanadi. Diagnostik metodlar sifatida kuzatuv, logopedik tekshiruv va psixologik baholash kabilar qo’llaniladi. Kuzatuv metodi orqali bolaning kundalik faoliyatidagi nutqiy faolligi, muloqotga kirishish darajasi, atrof-muhit bilan o’zaro munosabati aniqlanadi. Vygotskiy nazariyasiga ko’ra, bola nutqining shakllanishi ijtimoiy muhit bilan bevosita bog’liq bo’lgani uchun kuzatuv pedagogik o’rganishning eng muhim manbalaridan biridir. Nutqni tushuni9shni rivojlantirish Logopedik ta’sirning asosiy vazifasi passiv lug’at boyligini to’ldirishdan iborat. Bolalarga o’yinchoqlari, tana a’zolari, kiyim-kechaklari, jonivorlar, alohida predmet, va hodisalar nomlari va shu kabilarning nomlarini eslab qolish taklif etiladi. Passiv fe’l lug’ati bolaning o’zi tomonidan amalga oshiriluvchi xatti harakatlar nomidan iborat bo’lishi lozim. Grammatika tilning grammatik qurilishi haqidagi ta’limot

bo’lib, unda soʻzlarning shakllari, bogʻlanishi, gap qurilishi va uning turlari oʻrganiladi. Grammatika morfologiya va sintaksisdan tarkib topadi.

1. Tarbiyachining nutqiy namuna boʻlishi. Tarbiyachi bolalarga gapirayotganda, hikoya qilib berayotganda soʻz va jummalarni grammatik jihatdan toʻgʻri, ifodali, bolalarga tushunarli boʻlishiga ahamiyat beradi, bolalarni soʻzlashga qiziqtiradi. Masalan, savatchada olma bor. Men savatchadan olmani oldim, kani sen ham savatchadan olmani ol. Sen nima qilding? Savatchadan nimani olding? kabi nutqiy namuna boʻlish metodidan foydalanadi, bolalar nutqni aytishga, nutq anglatgan harakatni bajarishga qiziqadi, nutqning grammatik qurilishini egallay boradi. Bu metod koʻpincha kichik guruhda qoʻllaniladi.

2. Mashq-topshiriq metodi. Bu metodda tarbiyachi bolalarga biror soʻzni aytadi, soʻz ishtirokida gap tuzish yoki birlikdagi oʻtini koʻplik aytish, soʻzni kelishiklar bilan turlash, tarbiyachining savoliga javob berish kabi topshiriq-mashq metodidan foydalanadi, Bolalar ushbu mashq orqali nutqning grammatik qurilishini oʻrganib boradilar. Masalan, mana bu ayiqcha, mana bu ham ayiqcha. Boʻlar ayiqchalar, Ayiqchani Ravshanga berdim. Ravshan nima qildi? Bolalar: Ravshan ayiqchani oldi. Ayiqchani stulga utkazdi kabi javob beradilar.

3. Koʻrsatmalilik metodi. Tarbiyachi oʻyinchoq, narsa, buyumlarni bolalarga koʻrsatadi, ular oʻyinchoqlar nomini aytadilar, aytilgan soʻzlar yordamida gap tuzishni mashq qiladilar. Masalan, tarbiyachi oʻyinchoqni koʻrsatib, bu nima? uni nima qilasan? kimga berasan? kabi savollar beradi, ular yordamida gap tuzish, nutqiy mashq qilishni tashkil etadi. Bolalar bu mashina, mashinani xaydayman, mashinani Zokirga beraman kabi gaplarni tuzadilar, bu mashqda kelishik qoʻshimchalarini toʻgʻri qoʻllash, feʼlni shaxs va zamonda tushirish, gap tuzish kabi amaliy mashqlarni bajaradilar, shu asosda ogʻzaki nutqni egallab boradilar. Integrativ yondashuv —nutq rivoji, logopediya va psixologik jihatlarni birlashtirgan metodik yondashuvdir. Bu yondashuv bolaga nafaqat soʻzlarni toʻgʻri talaffuz qilishni oʻrgatadi, balki uning fikrlash, tushunish va ijtimoiy muloqot qobiliyatlarini ham rivojlantiradi. Ushbu yondashuvda quyidagi metodlar qoʻllaniladi:

- Ritmik mashqlar va sheʼrlar orqali nutqni rivojlantirish
- Tasviriy va dramatik oʻyinlar orqali lugʻat boyligini oshirish
- Kichik guruhlarda amaliy mashqlar va ijtimoiy vaziyatlarda nutqni qoʻllash.

4. Didaktik oʻyin metodi. Ushbu metodda bolalar oʻyinchoq, qoʻgʻrchoqlar yordamida didaktik oʻyin oʻynaydilar, oʻyin jarayonini gap bilan ifodalaydilar, bajargan ishlarini nutq orqali tushuntiradilar, shu tarzda nutqning grammatik jihatdan toʻgʻri, ifodali boʻlishini bilib oladilar. Masalan, —Qoʻgʻrchoqni mexmon qilamiz! didaktik oʻyinida bolalar qoʻgʻrchoq mexmonga keldi, qoʻgʻrchoqni stulga oʻtkazamiz, Shaxlo dasturxon yozdi, Gulchexra choy, murabboni dasturxonga qoʻydi. Biz qoʻgʻrchoqni choy bilan mexmon qildik. Choyni piyolada oʻzatkabi kabi gaplarni aytadilar, hikoya tuzadilar.

5. Soʻz-mashq metodi. Bunda tarbiyachi bolalarga narsa buyum nomini aytadi, bolalar tarbiyachi savollariga soʻz va gap bilan javob beradilar: Olma qanday?

Olma qizil, dumaloq, shirin. Behi - sariq, nordon.

Sabzi - qizil, suvli, qattiq.

Tarvuz- shirin, qizil, suvli, dumaloq, va hokazo.

Qizil, chiroyli, xidli-gul;

Yumalok, qizil, mayda, achchik-olcha;

Qora, dumaloq, ichi qizil, shirin-tarvuz kabi misollarni aytadilar.

Shuningdek, katta va tayyorlov guruhida —Bu nimadan ishlangan? — Soʻzni davom ettir! kabi didaktik mashqlar ham muhimdir. Nutqning grammatik qurilishini shakllantirishda bolalarni tasviriy va ijodiy hikoya tuzishga oʻrgatish ham qoʻlga usuldir. Chunki bolalar

hikoyani tuzish uchun mavzuga mos mazmuni uylaydi, fikrni bayon qilish uchun soʻz tanlaydi, gap tuzishni mashq qiladi, uz nutqini mazmunli ifodali boʻlishiga harakat qiladi.

Nutqning grammatik qurilishini shakllantirishda bolalarni tasviriy va ijodiy hikoya tuzishga oʻrgatish ham qoʻlay usuldir. Chunki bolalar hikoyani tuzish uchun mavzuga mos mazmuni uylaydi, fikrni bayon qilish uchun soʻz tanlaydi, gap tuzishni mashq qiladi, uz nutqini mazmunli ifodali boʻlishiga harakat qiladi. Demak, nutqning grammatik qurilishini oʻrgatish bolalarning soʻz boyligini oshirish, lugʻatini boyitish, koʻrgan-kuzatganlari, eshitganlarini soʻzlab berish, tarbiyachi savollariga javob berish, tasviriy va ijodiy hikoya tuzish, nutqda soʻzni urinli qoʻllash, obrazli bayon etish malakalarini shakllantiradi, bolalarda bilishga intilish, ijodiy fikrlash malakalari shakllanadi. Ushbu natijaga erishish, ularda nutqning grammatik qurilishini shakllantirish uchun bolalarning kundalik hayoti, oʻyin, mehnat faoliyatlari, kattalar bilan nutqiy muloqati, turli oʻyinchoq, narsa, buyum, voqea-hodisalar, didaktik oʻyin, Mashgʻulotlar, sayr, ekskursiyalar muhim omil boʻlib xizmat qiladi, bolalar nutqining ifodaliligini taʼminlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Qodirova R.M., Qodirova F.R. **Bolalar nutqini rivojlantirish.** – Toshkent: Istiqlol, 2006.
2. Ayupova M.Y. **Logopediya.** – Toshkent, 2007.
3. Dergunskaya V.A., Koshkina A.A. **Oʻyinlar – maktabgacha taʼlim tarbiyachilari uchun metodik qoʻllanma.** – Moskva: Ustoz taʼlimi markazi, 2013.
4. Joʻrayeva S. **Nutqi toʻliq rivojlanmagan bolalar bilan olib boriladigan korreksion ish tizimida logopedik ritmikaning ahamiyati.** – Pedagogika va psixologiya jurnali, 2022.
5. Gʻopporova M.A. **Nutqi toʻliq rivojlanmagan bolalarda ertaklar orqali nutqni rivojlantirishning ahamiyati.** – Science and Education jurnali, 2025.
6. Berdiyev X. **Nutqi toʻliq rivojlanmagan bolalar bilan olib boriladigan korreksion-pedagogik ish shakllari.** – Pedagogik innovatsiyalar toʻplami, 2022.
7. Levina R.E. **Obshchaya kharakteristika nedorazvitiya rechi u detey.** – Moskva: Prosveshcheniye.
8. Filicheva T.B., Chirkina G.V. **Logopediya: Teoriya i praktika.** – Moskva: Vldos.
9. Volkova L.S. **Logopediya asoslari.** – Moskva: Akademiya.
10. Vygotskiy L.S. **Bolaning nutqi va tafakkuri rivojlanishi.**